

YOSHLAR ORASIDA RAQAMLI SAVODXONLIK VA RAQAMLI MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Baxriddinov Baxromjon Abduboyevich

Qo‘qon Davlat universiteti o‘qituvchi
e-mail: BaxriddinovBaxromjon79@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yoshlar orasida raqamli savodxonlik va raqamli madaniyatni shakllantirishning dolzarb jihatlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan 2025-yil bahorida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rov asosida 14–30 yosh oralig‘idagi respondentlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi, raqamli platformalardan foydalanish odatlari va raqamli ta’limning ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari yoshlar internetdan asosan passiv foydalanuvchi sifatida foydalanayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, Telegram, YouTube va Instagram kabi platformalarning ahamiyati, shuningdek, raqamli ta’limning fuqarolik faolligiga ta’siri alohida qayd etilgan. Maqolada raqamli savodxonlikni keng qamrovli kompetensiya sifatida baholash, yoshlarning tanqidiy fikrlash va axloqiy pozitsiyasini shakllantirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: raqamli savodxonlik, yoshlar, raqamli madaniyat, ijtimoiy tarmoq, tanqidiy fikrlash, raqamli ta’lim, Telegram, internet faollik, bloger

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты формирования цифровой грамотности и цифровой культуры среди молодежи. На основе социологического опроса, проведенного автором весной 2025 года среди респондентов в возрасте от 14 до 30 лет, проанализированы уровень активности в социальных сетях, привычки использования цифровых платформ и влияние цифрового образования. Результаты исследования показывают, что большинство молодых людей являются пассивными пользователями интернета. Особое внимание уделено значению платформ Telegram, YouTube и Instagram, а также роли цифрового образования в развитии гражданской активности. В статье даны практические рекомендации по расширению цифровой грамотности, развитию критического мышления и формированию нравственной позиции у молодёжи.

Ключевые слова: цифровая грамотность, молодежь, цифровая культура, социальные сети, критическое мышление, цифровое образование, Telegram, интернет-активность, блогер.

Abstract: This article analyzes the pressing issues of developing digital literacy and digital culture among youth. Based on a sociological survey conducted by the author in spring 2025 among respondents aged 14 to 30, the study examines youth engagement in social networks, usage patterns of digital platforms, and the influence of digital education. The findings show that the majority of young people are passive users of online space. Particular attention is given to the role of platforms such as Telegram, YouTube, and Instagram, as well as the impact of digital education on civic engagement. The article proposes practical recommendations for enhancing digital literacy as a broad competency, promoting critical thinking, and fostering ethical values among the younger generation.

Keywords: digital literacy, youth, digital culture, social networks, critical thinking, digital education, Telegram, internet engagement, blogger

Kirish

So‘nggi o‘n yillikda raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha sohalarini qamrab oldi. Ayniqsa, yoshlar orasida raqamli vositalar bilan ishlash, internetda muloqot qilish, axborot qidirish va tahlil qilish amaliyotlari kundalik faoliyatga aylangan. Shu bilan birga, raqamli savodxonlik nafaqat texnologik bilimlar, balki axborotni tanqidiy qabul qilish, internetda madaniyatli muloqot qilish, shaxsiy xavfsizlikni ta‘minlash kabi ko‘nikmalarni ham o‘z ichiga oladi.

Dunyo olimlari tomonidan raqamli savodxonlik masalasi turli nuqtai nazardan tadqiq etilgan. Masalan, Eshet-Alkalai (2004) raqamli savodxonlikni murakkab kognitiv kompetensiyalar tizimi sifatida izohlagan bo‘lsa, Gilster (1997) uni axborotni anglash, baholash va undan samarali foydalanish qobiliyati sifatida ko‘rsatadi. UNESCO (2021) esa media va axborot savodxonligini zamonaviy ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etadi. Shunga qaramay, ko‘plab tadqiqotlarda yoshlar orasida raqamli madaniyatni shakllantirish omillari yetarlicha tizimli tahlil etilmagan.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola Livingstone, Jenkins, Buckingham singari olimlarning media va raqamli madaniyatga oid ishlari asosida, O‘zbekiston yoshlari orasida raqamli savodxonlik va madaniyat shakllanishining real holatini aniqlashga qaratilgan.

Masalaning qo‘yilishi

Raqamli savodxonlikni shakllantirishda quyidagi normativ hujjatlar asos bo‘lib xizmat qildi:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ–92-sonli qarori,
- 2019–2030-yillarga mo‘ljallangan Ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi,
- “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategik dasturi.

Ushbu hujjatlar yoshlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, raqamli ta‘lim infratuzilmasini rivojlantirish, axborot xavfsizligi va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni belgilab bergan. Maqolada shu asosda yoshlar raqamli faolligini shakllantirishda mavjud muammolar va ularning ilmiy asoslangan yechimlari tavsiflanadi.

Yechish usuli

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida amalga oshirildi:

- **Kontent tahlili:** xalqaro va milliy huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, ilg‘or ilmiy maqolalar o‘rganildi;
- **Sotsiologik so‘rovnoma:** 2025-yil mart-may oylarida 14–30 yosh oralig‘idagi 500 nafar respondent ishtirokida internetning google form platformasida so‘rovnoma o‘tkazildi, 14–30 yoshdagi yoshlarning internetdagi ijtimoiy-siyosiy faolligi bir qator jihatlarida o‘rganildi.
- **Statistik va grafik tahlil:** olingan natijalar jadval va grafiklar asosida tizimlashtirildi va tahlil qilindi.

Natijalar va namunalar

Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faollik darajasi, ya‘ni ular qay tarzda internetda faol ekanligi juda past ekani ko‘zga tashlanadi. So‘rovnomada aksariyat ishtirokchilar o‘zlarini “faqat kuzatuvchi” deb ta‘riflagan – bu guruh taxminan 74% ni tashkil qiladi

1-rasm. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik darajasi

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, respondentlarning to‘rt dan uch qismi ijtimoiy tarmoqlarda faqat kuzatadi, o‘qiydi, lekin faol ishtirok etmaydi. Yana 22% ga yaqin yoshlar “ba’zan like va izoh qoldiraman” deb javob bergan, ya’ni ular vaqti-vaqti bilan ijtimoiy tarmoqlarda postlarga munosabat bildiradilar. Aksincha, atigi 2% atrofida yoshlar muntazam ravishda kontent joylaydi yoki faol targ‘ibotchi/bloger sifatida maydonga chiqadi. Bu ko‘rsatkichlar yoshlar orasida faol kontent yaratuvchilar kamligini, ularning ko‘pchiligi esa passiv auditoriya ekanini anglatadi.

Yoshlar orasida qaysi ijtimoiy platformalar ommalashgani ularning internetdagi faoliyati ko‘lamini tushinishda muhim ahamiyatga ega. So‘rov natijalari yoshlar Telegram tarmog‘ini mutlaq ko‘pchilik holatda ishlatishini ko‘rsatdi

2-rasm. Yoshlar orasida qaysi ijtimoiy platformalar ommalashgani

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, respondentlarning 99% Telegram’dan foydalansa, keyingi o‘rinlarda YouTube (74%) va Instagram (60%) turibdi. Bu uch platforma O‘zbekiston yoshlarining asosiy raqamli makoniga aylangan. TikTok (12%) va Facebook (10%) nisbatan kamroq ommalashgan, Twitter (X) esa juda kam – atigi 1% yoshlar foydalanadi.

Bu raqamlar zahirida yoshlarning axborot olish va muloqot qilish odatlari aks etadi. Telegram O‘zbekistonda nafaqat chat va xabarlar, balki yangiliklar kanallari tufayli ham mashhur – yoshlar yangilik va ijtimoiy-siyosiy kontentni tezkor olish uchun Telegram’ga tayanadi. YouTube esa ko‘ngilochar va ta’limiy videolar manbai sifatida keng qo‘llanadi, bu ham ijtimoiy-siyosiy mavzudagi kontentni (masalan, bloglar, intervyular) tomosha qilishga imkon beradi. Instagram ko‘proq shaxsiy suratlar, voqealar almashish maydoni bo‘lsa-da, unda ham ayrim jamoat arboblari va faollar siyosiy-ijtimoiy mavzularda fikr bildirishadi.

Shu bilan birga, TikTok va Twitterning nisbatan kam ishlatilishi diqqatga sazovor. TikTok ko‘proq yoshlarning ko‘ngilochar platformasi bo‘lsa-da, uning siyosiy-ijtimoiy kontent tarqatishdagi roli hali cheklangan. Twitter esa global miqyosda siyosiy munozaralar maydoni bo‘lsa-da, O‘zbekistonda unchalik ommalashmagani bois yoshlar u orqali fikr bildirishdan yiroq.

Yuqoridagi platformalar ommaviyligi shuni ko‘rsatadiki, yoshlar axborot maydonini asosan mobil ilovalar orqali egallagan. Bu platformalardagi faoliyat jamiyatda fuqarolik ongi qanday shakllanishiga ham ta’sir etadi. Misol uchun, Telegram’dagi guruh va kanallarda tarqatiladigan ma’lumotlar tezkor jamoaviy fikr hosil qilishga yordam beradi, biroq shu bilan birga, noto‘g‘ri axborot tarqalish xavfini ham oshiradi.

So‘rovda yoshlarning yarmiga yaqini raqamli ta’lim yoshlar faolligiga ba’zi hollarda ta’sir qiladi, 38% esa jiddiy ta’sir qiladi deb hisoblashgan

3-rasm. Raqamli ta’lim va yoshlar faolligi

Demak, jami 87% respondentlar digital ta’lim va yoshlar faolligi o‘rtasida bog‘liqlik bor deya fikr bildirgan. Bu bejiz emas: internet orqali yoshlar turli fuqarolik tashabbuslari, boshqa mamlakatlardagi namuna oladigan harakatlar haqida ko‘plab bilim oladi. Onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish darajasi ham yuqori: masalan, 62% yoshlar YouTube orqali nimadir o‘rganishini, 33% mahalliy platforma “Ibrat”dan, 28% esa Ziyonet kabi o‘zbek onlayn platformalaridan foydalanishini bildirgan

4-rasm. Raqamlita'limplatforma

Bu ko'rsatkichlar yoshlar orasida internet faqat muloqot yoki ko'ngilochar joy emas, balki ta'lim va o'zini rivojlantirish maydoni ham ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli savodxonlik — bu shaxsiy mas'uliyat, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy faollikni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli tushunchadir. Shu bois, ta'lim tizimiga raqamli pedagogika va media savodxonlik elementlarini integratsiya qilish, yoshlar orasida raqamli axloqiyati va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanishi lozim. Ayniqsa, bloggerlar va inflyuenserlarning yoshlar fikriga ko'rsatayotgan ta'sirini hisobga olgan holda, ularning faoliyati imkoniyat bilan birga javobgarlikni ham talab etadi. Ushbu ilmiy asoslangan xulosalar amaliyotda ta'lim dasturlarini takomillashtirish, yoshlar siyosatini optimallashtirish hamda fuqarolik institutlari ishini samarali tashkil etishda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Маклуэн Г. Коммуникационная революция. - М.: Наука, 2000. - С. 75
2. Vukmirovic, Valentina & Kostic-Stankovic, Milica & Domazet, Ivana. Influencers as a segment of digital marketing communication: Generation Y attitudes. 2020. Marketing. 51.- P. 98.
3. <https://yuz.uz/news/y-va-z-avlod-ulardan-qanday-qilib-samarali-foydalanish-mumkin> - "Y" va "Z" avlod, ulardan qanday qilib samarali foydalaniش mumkin? Murojaat etilgan sana: 13.05.2024 й.
4. Freitas, Cristina Martins de. The impact of Instagram fitness influencers on followers' fitness goals. Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Information Management, specialization in Marketing Intelligence. <http://hdl.handle.net/10362/164042>
5. Чирченко О.Н. Информационные аспекты компьютеризации. М., 1989. - С. 8.
6. Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*.
7. Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: Wiley.

8. Livingstone, S. (2012). *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. Polity Press.
9. Jenkins, H. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture*. MIT Press.
10. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity.
11. UNESCO (2021). *Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners*.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–92-sonli qarori, 2022-yil 28-yanvar.
13. O‘zbekiston Respublikasi Ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi (2019–2030).
14. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Dasturi.
15. OECD (2020). *21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners*.
16. Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion*. MIT Press.
17. Ng, W. (2012). *Can we teach digital natives digital literacy?*. Computers & Education.
18. Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom*.
19. Selwyn, N. (2014). *Digital Technology and the Contemporary University*. Routledge.
20. Koltay, T. (2011). *The media and information literacy concept*. Journal of Information Science.
21. Bawden, D. (2008). *Origins and Concepts of Digital Literacy*.